

Hacer Historia Universal y de la Justicia en la Universidad Nacional (2015-2025)

Making Universal and Justice History at the National University (2015-2025)

*Armando Torres Fauaz**

Resumen: El presente trabajo recorre el itinerario de investigación de su autor, explorando los temas relativos a la Historia de la Justicia y a la llamada Historia Universal, tal y como han sido conducidos en el marco de sus proyectos de investigación inscritos y financiados por la Universidad Nacional de Costa Rica.

Palabras clave: Historia de la Justicia – Historia medieval – Historia de los mecanismos de poder – Historia premoderna en Costa Rica.

Abstract: This paper summarises the research itinerary of its author. It deals with subjects related to the History of Justice and the so-called Universal History, as they have been developed by the author in the framework of his research projects, financed by the Universidad Nacional de Costa Rica.

Keywords: History of Justice – Medieval history – History of power mechanisms – Premodern history in Costa Rica.

Todo investigador, o investigadora, tiene un itinerario. El mismo puede ser guiado por un planeamiento consciente, o puede también responder a los avatares de su misma investigación, en cuyo proceso haya identificado problemas clave que, en el comienzo, no se habían dibujado aún.

Este capítulo narra el itinerario de investigación de su autor, detentor de la cátedra (o puesto) de Historia Universal de la Escuela de Historia-UNA. Si bien se desarrolla sobre un sustrato cronológico, presenta una organización propia a marcos institucionales y a aspectos de la actividad académica, cuyo florecimiento se ha dado en el marco de proyectos de investigación financiados por los fondos de la Universidad Nacional.

I. La Historia de la Justicia

Un objetivo común a los varios proyectos de investigación conducidos ha sido el de desarrollar temas relativos a lo judicial en la perspectiva teórico-metodológica de la Historia de la Justicia. Esta perspectiva tiene como objetivo principal comprender el significado de los hechos históricos a la luz de la interacción, inevitable y connatural, entre lo social, lo cultural y lo jurídico. Se diferencia fundamentalmente de la Historia del Derecho, en tanto ésta busca tradicionalmente rastrear la génesis y desarrollo de procedimientos y normas según la lógica estricta y la doxa especializada de la disciplina jurídica. Y tiende así a separar lo jurídico de lo

* Costarricense. Doctor en Historia por la Université de Bourgogne, Dijon, Bourgogne, Francia. Máster en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, Île-de-France, Francia, y por la Universiteit Utrecht, Utrecht, Utrecht, Países Bajos. Investigador y profesor en la Escuela de Historia, Universidad Nacional (UNA), campus Omar Dengo, Heredia, Costa Rica. Coordinador la Maestría en Historia Aplicada, Escuela de Historia, Universidad Nacional (UNA), campus Omar Dengo, Heredia, Costa Rica. Correo electrónico: armando.torres.fauaz@una.cr ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1862-4025>

social. La Historia de la Justicia, en cambio, analiza el hecho jurídico y judicial situado, es decir en su relación con lo social y con el mundo¹.

Hasta 2017, la historiografía costarricense había desarrollado muy pocos trabajos orientados por los principios de la Historia de la Justicia. Sin duda uno de los más lúcidos en su proceder es el artículo de José Antonio Fernández Molina que se analizará más abajo². El número de trabajos relativos a la Historia del Derecho es, en cambio, amplio, y puede rastrearse hasta finales del XIX, en obras como las de Manuel María de Peralta³. Pero los mismos—aún los más recientes—parten de una aproximación clásica, es decir, presuponen la separación entre el ámbito del derecho y la realidad social en su conjunto.

Durante la década de 1980 surgió, sobre todo en la Escuela de Historia-UNA, un proyecto inicialmente articulado en torno al estudio de la criminalidad. Los miembros de este proyecto se consideraban a sí mismos un grupo de trabajo dedicado al estudio de la Historia Social de las Mentalidades. Precedido por el trabajo de Lowell Gudmundson, publicado en 1977⁴, este Grupo de Trabajo, que produjo estudios estadísticos sobre la actividad criminal⁵ y análisis de las acciones estatales de control de la criminalidad⁶, aportó considerablemente a la historiografía costarricense en la óptica de la historia del crimen. Su limitante principal es empero de carácter práctico: los trabajos que produjo casi nunca fueron publicados⁷. Y si bien los trabajos de este grupo son preciosos para quien quiera realizar una investigación en Historia de la Justicia, sobre todo concentrada en el siglo XIX, su orientación teórico-metodológica está más bien marcada por el estudio del control social, y no de la historia de la práctica judicial.

¹ Thomas Duve, «European legal history. Concepts, methods, challenges», en *Entanglements in legal history: Conceptual approaches*, ed. por Thomas Duve (Frankfurt am Main, Alemania: Max Planck Institute for European Legal History, 2014), 29-65; Jean-Claude Farcy, *L'histoire de la justice française de la Révolution à nos jours* (Paris, Francia: Puf, 2001), 149-173; cf. Mario Sbriccoli, «Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale», *Studi Storici*, n.º 2 (abril-junio 1998): 491-501; Alan Hunt, «The theory of critical legal studies», *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 6, n.º 1 (primavera 1986): 1-45.

² José Antonio Fernández Molina, «El sistema jurídico de mediación cotidiana y la construcción de la legitimidad: el caso de Costa Rica, 1821-1840», en *Delito, poder y control en Costa Rica, 1821-2000*, ed. por Juan José Marín Hernández y José Daniel Gil Zúñiga (Heredia, Costa Rica: Sociedad Editora Alquimia, 2011), 13-24.

³ Manuel María de Peralta, *Historia de la jurisdicción territorial de la República de Costa Rica (1502-1880)* (Madrid, España: Hijos de D. Manuel Ginés Hernández, 1891); ver Alberto Brenes Córdoba, *Historia del Derecho* (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2002. Original de 1913).

⁴ Lowell Gudmundson, «Aspectos socioeconómicos del Delito en Costa Rica. 1729-1859», *Revista de Historia*, n.º 5 (julio-diciembre 1977): 101-148.

⁵ Carlos Naranjo y Mayela Solano, «El delito en San José: 1870-1900», *Revista de Historia*, n.º 20 (julio-diciembre 1989): 81-104; Francisco Álvarez, *Homicidios en San José, 1880-1921* (Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Nacional, 1992).

⁶ José Daniel Gil, *Homicidio, Asociación y Conflicto en la Provincia de Heredia. 1885-1915* (Tesis Doctoral en Historia, Universidad Autónoma de Barcelona, 1994); Juan José Marín Hernández, *Entre la disciplina y la respetabilidad. La prostitución en la ciudad de San José: 1939-1949* (Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1993).

⁷ Ya lo señala Juan José Marín Hernández, «Notas para un final. Una valoración de los estudios de la delictividad y el control social», en *Delito, poder y control en Costa Rica, 1821-2000*, ed. por Juan José Marín Hernández y José Daniel Gil Zúñiga (Heredia, Costa Rica: Sociedad Editora Alquimia, 2011), 173.

Es importante aclarar que, para la segunda mitad del siglo XX, se fraguó en el seno de las Ciencias Sociales una respuesta a la posición clásica de la historia del derecho⁸. El intento de esta de ‘purificar’ la disciplina jurídica, es decir, de considerarla exclusivamente según los principios de su propia doxa, separada de lo social, fue profundamente criticado por la Sociología Jurídica Crítica, que articuló movimientos intelectuales como la Critical Sociology of Law, la Law-in-Action y los Socio-Legal Studies, que surgen en los EE. UU. en la década de 1970⁹, y que cuenta con un paralelo francófono contemporáneo, la Sociologie de la Justice¹⁰. Estos movimientos tienen como punto común el ataque a la artificialidad de la escisión efectuada por la Historia del Derecho clásica. A esta escisión han opuesto numerosas objeciones que van desde la afirmación de la necesidad de entender el derecho como parte fundamental de lo social, hasta el menosprecio sistemático del derecho como una artificialidad que existe para asegurar la dominación de un grupo sobre otro, valiéndose de una profundamente confusa y hermética racionalidad que camufla mecanismos de control y de exclusión social¹¹.

Esta última posición, que es la más radical, fundamenta los llamados «estudios del control social», que en la historiografía costarricense encuentran representantes en José Daniel Gil y su pupilo, Juan José Marín. El control social como categoría de análisis requiere la suposición de una estructura de dominación, usualmente institucionalizada en el Estado. Aunque en apariencia se opone a la banalización althusseriana de la superestructura, pues se interesa en las formas de dominación de la marginalidad y de supresión de las subculturas, presupone la separación analítica del francés al pensar tanto el Estado como sus formas ‘abstractas’ de organización y articulación—tal el derecho—en términos de pura ideología, que disfraza y civiliza las formas nudas de dominación fundadas en la materialidad.

Es notorio que, en su trabajo valorativo sobre la historiografía costarricense relativa al crimen, Juan José Marín considerara varias y heterodoxas las influencias teórico metodológicas del grupo que se autodenominó Historia Social de las Mentalidades. En efecto, este autor señala, como puede corroborarse en los resultados de investigación de esta época, que la «criminología crítica» italiana jugó un papel preponderante como referente teórico. Pero refiere como hito fundamental la «nueva historia» francesa, proclamada como tal en 1978 por Jacques Le Goff¹², y cuyo objeto fundamental sería la cultura y las mentalidades. Señala también como un importante referente a Michel Foucault, a quien caracteriza como promotor de un concepto de «ingeniería social» que resulta difícil identificar en el trabajo de este teórico. Las propuestas de éste sobre el poder que fluye, sobre las formas no estatales del poder y del control, sobre el papel del derecho en la construcción de las subjetividades, etc., no parecen figurar en la reflexión que en torno a él efectuó el grupo de trabajo mencionado, quienes tomaron en cuenta solo sus ideas sobre la institucionalidad, y las formas «microfísicas» que

⁸ Cf. Roger Cotterrell, *Law, culture, and society. Legal ideas in the mirror of social theory* (Hampshire, Inglaterra: Ashgate, 2006).

⁹ Ver los estudios contenidos en Max Travers y John Manzo (eds.), *Law in Action. Ethnomethodological and conversation analytic approaches to law* (Londres, Inglaterra: Routledge, 1997); Alan Norrie, *Law, ideology and punishment. Retrieval and critique of the liberal idea of criminal justice* (Boston, Estados Unidos: Kluwer, 1991).

¹⁰ Para la aproximación pragmática ver: Luc Boltanski y Laurent Thévenot, *De la justification: Les économies de la grandeur* (Paris, Francia: Gallimard, 1991).

¹¹ Ver por ejemplo Phil Scraton, *Power, conflict, and criminalisation* (Londres, Inglaterra: Routledge, 2007).

¹² Jacques Le Goff, «L’histoire nouvelle», en *La nouvelle histoire*, ed. por Jacques Le Goff, Roger Chartier y Jacques Revel (Paris, Francia: Retz-CEPL, 1978), 8-62.

la refuerzan, una vez existente el Estado¹³. Marín señala también otros afluentes teóricos que vendrían a fortalecer la noción del control social, elemento común al grupo Historia Social de las Mentalidades liderado por J. Gil en los 80s y al efímero ensemble de Historia Cultural promovido brevemente en la década de 1990 por Iván Molina.

El enfoque de los estudios del control social es válido y, como tal, otorga una interesante perspectiva que renovó, por oposición, la historia clásica de las instituciones en Costa Rica. No obstante, esta propuesta analítica tiende a reducir las formas del discurso oficial a la pura ideología y las acciones de gobierno y organización institucional a formas veleidosas, y siempre malintencionadas, de ejercer el control sobre los subalternos¹⁴. Con ello, oculta empero la pluralidad de fuerzas que se articulan a lo interno de los proyectos institucionales, y acaba por homogeneizar los «intereses de clase», oscureciendo así la oposición existente entre los miembros de la casta política, que esta perspectiva presenta como solo «rencillas» a lo interno de un agente colectivo e imaginado, de composición, sin embargo, heterogénea. Así las cosas, se despreocupa por las formas específicas de negociación en el campo plural de lo político, tantas veces, también, sucediendo al lado de las instituciones, en procesos de negociación plástica y maleable donde la circulación de los capitales es más fluida e inmediatamente determinante.

Desde la perspectiva de la Historia de la Justicia, la crítica que vale dirigir a la historia del control social es que des-complejiza el derecho, al reducirlo a un útil de dominación¹⁵. El diagnóstico de J.J. Marín muestra que los trabajos de la época relegaron siempre lo jurídico a una ideología que se integra en una estrategia de dominación para asegurar el control social. La tesis de Patricia Badilla sobre las reformas jurídicas de 1882-1888 lo explicita: «La intención del presente estudio es analizar la función ideológica y legitimadora del derecho»¹⁶. Si se asume esta generalización, no solo se antagoniza la idea del derecho como torre de marfil, sino también se invisibilizan perspectivas más sutiles y prudentes que, sin elevar el derecho a lo supra-social, le acuerdan la posesión de sus propios mecanismos, de su propio tiempo y de su propia tecnicidad, que es precisamente la que le permite crear realidad (instituirlo) y, en consecuencia, ser efectivo para el ordenamiento social, en correlación con un proyecto político o nacional¹⁷. Esta forma de ver el derecho es la que ha puesto límites a los alcances

¹³ Al respecto, ver: Alan Hunt y Gary Wickham, *Foucault and the law: Towards a sociology of law as governance* (Londres, Inglaterra: Pluto, 1994).

¹⁴ Ver Robert Fine, «Marxism and the social theory of law», en *An introduction to Law and Social Theory*, ed. por Max Travers y Reza Banakar (Oxford, Inglaterra: Hart, 2002), 101-118.

¹⁵ Esta es la posición defendida en Pierre Bourdieu, «La force du droit [Eléments pour une sociologie du champ juridique]», *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 64 (septiembre 1986): 3-19; Empero, la misma no es necesariamente representativa del pensamiento bourdieusiano. La explicación de la lógica práctica y su relación implícita con la norma que guía las acciones en *Le sens pratique*, así como la idea de «adaptación de la norma a la realidad» en «Droit et passe-droit» develan la noción de estrategia en el recurso al campo jurídico y a las formas judiciales de mediación de las relaciones sociales, y le otorgan una razón propia. *Le sens pratique* (Paris, Francia: Minuit, 1980), 169-186; «Droit et passe-droit [Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en oeuvre des règlements]», *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 81-82 (marzo 1990): 86-96.

¹⁶ Patricia Badilla, *Estado, ideología y derecho. La reforma jurídica costarricense (1882-1888)* (Tesis de Maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 1989), 13.

¹⁷ Ver Eleonora Dell'Elicine, Paola Miceli y Alejandro Morín, «Entre el museo y el taller: recorriendo itinerarios jurídicos del pasado», en *Artificios pasados. Nociones del derecho medieval*, comp. por Eleonora Dell'Elicine, Paola Miceli y Alejandro Morín (Madrid, España: Universidad Carlos III de Madrid,

de los estudios del control social en Costa Rica, perpetuando, además, la brecha entre Ciencias Sociales y Derecho que solo puede empobrecer el estudio de lo judicial.

Otro mal aqueja los estudios del control social es su idea que la ideología superestructural trasciende el derecho y consume todo el discurso oficializado por el aparato público, incluyendo las expresiones culturales formales y la fiesta oficial. Todas se tornan entonces en formas de control. En esta totalidad (que no respondería al reproche que esta misma tendencia metodológica dirigía contra Foucault), solo la actividad ‘marginal’, i.e. la no contenida por el espacio que asigna el Estado, constituye una forma de resistencia espontánea a la dominación. Y dentro de esta actividad marginal se ubica la actividad criminal. Es en esta luz que José Daniel Gil presentaba el delito como un conjunto de actos «estigmatizados por la *intelligentsia* de turno»¹⁸, propósito que también se ve encandilado por las posiciones de Hobsbawm en *¡Bandidos!*

Claramente, el contexto de realización de estos trabajos los hizo propensos a allanar toda la actividad «criminalizada». Asimilaban, así pues, las formas de resistencia popular, política y los ejercicios de sublevación a la criminalidad común, sin duda cargada por un estigma moral, que iba desde la vagancia, la inmoralidad y la prostitución hasta el homicidio. Esta posición probablemente respondía a un discurso político que llevaba a cabo el mismo ejercicio desde la palestra oficial, distinguiendo, no obstante, una categoría delictiva particularmente nefanda: la subversión¹⁹. Procediendo de esa forma, empero, estas investigaciones olvidaban la separación fundamental entre lucha de clases y criminalidad común, propia del lumpen, que el marxismo—precioso a estas interpretaciones— había ya distinguido desde sus inicios.

A esta idea de la criminalidad reivindicativa, la Historia de la Justicia opondría el análisis de la lógica clasificatoria del aparato jurídico en su correlación con las relaciones de poder. Se preguntaría, entonces: ¿Cómo los procedimientos jurídicos, judiciales, policiales diferencian el homicidio de la sublevación? ¿Es el mismo ‘orden’ que amenazan las distintas actividades delictivas? ¿Cómo se articulan las distintas formas de normatividad en la definición de ese orden u órdenes sociales: la moral, la creencia, la ley, el contexto internacional, las imposiciones geopolíticas? ¿Cuáles son los diferentes tipos de hegemonía que amenaza? ¿De qué manera se distribuyen los agentes de control y a qué hegemonía responden? ¿Se abisagran en ellos las diferentes hegemonías amenazadas?

Por demás, también es posible que un tipo de actividad criminal ya no posea, en todas sus dimensiones, un carácter marginal. Aunque condenada moralmente, una actividad como el narcotráfico puede articularse perfectamente con las formas de gobernanza para, como sucede actualmente en Centroamérica, producir el narcoestado, sostenido por núcleos sinérgicos de una red agencial que una reconfiguración de la clase política puede fortalecer o desbandar temporalmente. Para comprender esta actividad criminal, como muchas otras, no es útil una oposición fundamental, y algo pueril, entre policías y ladrones.

2017), 11-18; Margaret Davies, *Law unlimited. Materialism, pluralism, and legal theory* (Nueva York, Estados Unidos: Routledge, 2017).

¹⁸ José Daniel Gil, «Introducción», en *Delito, poder y control en Costa Rica, 1821-2000*, ed. por Juan José Marín Hernández y José Daniel Gil Zúñiga (Heredia, Costa Rica: Sociedad Editora Alquimia, 2011), 11.

¹⁹ Ver al respecto: Sebastian Huhn y Hannes Warnecke-Berger (eds.), *Politics and history of violence and crime in Central America* (Nueva York, Estados Unidos: Palgrave MacMillan, 2017).

Que Costa Rica es, primero, una patria, y luego una nación, de abogados es incuestionable²⁰. Lo es también la idea de que el derecho es el método de construcción de los proyectos institucionales y de criminalización de las actividades inmorales, luego improductivas, más tarde lesivas al ordenamiento jurídico. Pero a la Historia de la Justicia le interesan los intersticios de los procesos históricos que articulan preocupaciones y valores colectivos con normas, procedimientos e instituciones de alcance general²¹. No le basta desnudar el yugo jurídico y policial que pesa sobre los dominados; le interesa saber cómo funciona y cómo llegó a ser. Le interesa además entender las estrategias de estos mismos dominados al apelar al aparato legal para obtener justicia, mostrando así que lo judicial no solo oprime, sino que también puede regular la iniquidad. Finalmente, también se preocupa, en contextos particulares de tendencias dictatoriales o neoliberales, por la forma en que lo jurídico defiende la institucionalidad frente a abates provenientes de la misma «clase dominante», que, según la perspectiva del control social, solo se beneficiaría de su existencia.

Cabe rescatar uno de los muy pocos trabajos conducidos por la lógica de la Historia de la Justicia en Costa Rica que es, a pesar de su aislamiento, un representante insigne y robusto de la aplicación de esta metodología. El artículo de José Antonio Fernández Molina publicado en 2011²² lidia con la mediación cotidiana en la Costa Rica tardocolonial. Este artículo analiza la fuente jurídica en su particular juego diacrónico; presentándolo como un utillaje de aplicación situada y concreta, por un lado y, por otro lado, de larga genealogía, que el autor logra extender hasta la Edad Media. Fernández analiza el papel de los actores, su identidad, la naturaleza de los contingentes, la extensión de la conflictividad cotidiana en las relaciones sociales de la época y el alcance de la mediación para regular la relación entre vecinos. El autor presenta números que indican que todos los hogares de San José en algún momento tuvieron que haber recurrido a esta forma de mediación. De tal forma, identifica en los tribunales cotidianos un dispositivo de regulación social fundamental para la Costa Rica de inicios del XIX. Esto sin dejar de lado el color de las narraciones que describen las formas de confrontación y las tretas jugadas entre vecinos, que permiten acceder a las manifestaciones de la vida cotidiana. El peso del sistema colonial no solo es analizado como una herencia normativa, sino también como un conjunto de mecanismos regulatorio de las relaciones sociales fundado en un valor preponderante: el honor. De forma tal que la confrontación entre vecinos casi siempre se califica como una falta al honor. Y, de tal suerte, debían ser los más honorables, los «hombres buenos», que mencionaré más abajo, quienes se encargasen de mediar entre las partes para alcanzar un resultado satisfactorio. El peso de la Independencia, es decir el cambio en el contexto situacional de la práctica judicial, es igualmente tomado en cuenta, mostrando cómo debía transitarse fuera de un sistema que normalizaba la desigualdad, hacia uno que reconociera principios de igualdad ante el derecho,

²⁰ José Francisco Sáenz Carbonell, «El primer abogado costarricense y la última gran obra doctrinaria del derecho indiano», *Revista De Ciencias Jurídicas*, n.º 90 (1999): 147-153, <https://doi.org/10.15517/rcj.1999.13720>.

²¹ Bernardo Sordi (ed.), *Storia e diritto* (Milán, Italia: Il Cigno, 2013); Thomas Duve, «Introductory remarks», en *Entanglements in legal history: Conceptual approaches*, ed. por Thomas Duve (Frankfurt am Main, Alemania: Max Planck Institute for European Legal History, 2014), 3-27; David Ibbettson, «The Challenges of Comparative Legal History», *Comparative Legal History*, vol. 1, n.º 1 (2012): 1-11; Diane Kirkby y Catherine Coleborne (eds.), *Law, History, Colonialism. The Reach of Empire* (Manchester, Inglaterra: Manchester University Press, 2001); David M. Trubek y Álvaro Santos (eds.), *The New Law and Economic Development. A Critical Appraisal*, (Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, 2000).

²² Fernández Molina, «El sistema jurídico de mediación cotidiana...», 13-24.

y de no separación de los fueros. En fin, se trata de un trabajo que realmente se analiza la práctica judicial situada y que coloca el hecho judicial en el cruce de dimensiones normativas, culturales y políticas que lo hacen dialogar intrínsecamente con la realidad social en que acontece.

La Historia de la Justicia reconoce la necesidad de entender el funcionamiento del derecho, en la teoría y en la práctica, para, de tal forma, comprender cómo los cambios en el ejercicio de la justicia, tanto en la urdimbre de la norma como en su ejecución, se articulan con cambios mayores a nivel social, de orden económico, político, cultural, mental, etc²³. Para ello debe tratar la fuente jurídica con todo rigor, y procurar entender, a través de ella, cómo está siendo imaginado el orden legal, así como la forma específica de la relación dialógica que, en un momento dado, se establece entre la matriz jurídica y la realidad social.

Mario Sbriccoli expone el proceder de la Historia de la Justicia (o la Historia social del crimen, en sus palabras) como la investigación sobre la dimensión jurídica de los hechos sociales²⁴. Es decir, se trata, primero, de reconocer que todo hecho social comporta esta dimensión, en tanto está afectado por formas varias de la normatividad: derecho, costumbre, tradición, creencia, etc. Y, enseguida, se propone investigar de qué forma esta normatividad interfiere en la relación entre los múltiples agentes que, por definición, constituye un hecho social; entendiéndolo como un nódulo relacional. Para lograr esto, la historiadora de la justicia debe conocer las leyes susceptibles de afectar el hecho, incluyendo esto las calificaciones (crimen, contravención, falta, etc.), así como los órdenes procedimentales, los ámbitos jurisdiccionales, las competencias, etc. Y enseguida entender cómo esta norma interactúa también con otros órdenes normativos, como las creencias religiosas, las preconcepciones culturales, los valores colectivos, con el fin de definir el hecho a partir de una multivectorialidad²⁵. El sistema económico y las creencias en torno al sistema económico deben también ser tomadas en cuenta, así como cualquier variable que pueda definir un hecho jurídico en su concreción social.

Por ejemplo, en la era previa a la revolución por los derechos civiles en los Estados Unidos no era lo mismo juzgar un negro que un caucásico. De tal forma, aún si las condiciones fácticas y el hecho criminal eran los mismos, la variable étnica era determinante en los procedimientos, y los resultados esperables de cualquier proceso judicial²⁶. En otro contexto de separación racial, que es el régimen colonial de las Indias, la variable etnia no solo era determinante del resultado, sino también de la jurisdicción, de la ley aplicable y de las formas de pena. Esto, pues los Tribunales de Indios eran entidades separadas de las cortes que lidiaban con peninsulares y criollos²⁷.

²³ Massimo Brutti, «Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica», en *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico* (Frankfurt am Main, Alemania: Max Planck Institute for European Legal History, 2018), 49-80.

²⁴ Mario Sbriccoli, «Histoire sociale et dimension juridique. L'historiographie italienne récente du crime et de la justice criminelle», *Crime, histoire et sociétés*, vol. 11, n.º 2 (2007): 139-148.

²⁵ Mario Sbriccoli, «Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale», en *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giuridiche e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, ed. por M. Bellabarba, G. Schwerhoff y A. Zorzi, (Boloña, Italia: Il Mulino, 2001), 345-364.

²⁶ Ver los trabajos contenidos en: Manning Marable, Ian Steinberg y Keesha Middlemass (eds.), *Racializing justice. Disfranchising lives* (Hampshire, Inglaterra: Palgrave Macmillan, 2007), 17-70.

²⁷ María Alejandra Fernández y Fernanda Molina (eds.), *Género, sexualidad y raza: producciones normativas y experiencias judiciales en las modernidades europeas y americanas. Fines del siglo XV, principios del siglo XIX* (Polvorines, Argentina: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2022).

En una perspectiva invertida, la Historia de la Justicia puede aportar el análisis de cómo el elemento jurídico afecta un hecho social de grandes proporciones. ¿Cuál es, por ejemplo, la reforma legal que acompaña el proyecto político del Partido Liberación Nacional en Costa Rica, en lo que podríamos llamar su época ortodoxa, entre 1948 y 1974? ¿Qué significa para el derecho penal o el administrativo? ¿Qué significa para la gobernanza local? ¿Qué cambios se dan en las leyes que regulan la explotación de los recursos nacionales? ¿Qué actividades se despenalizan o se les confiere un trato laxo y qué actividades se ilegalizan o se penalizan con mayor firmeza? ¿Está acompañado realmente el amplio proceso de transformación social acontecido en esta coyuntura de un cambio jurídico de iguales proporciones? ¿Por qué sí, o no?

Puede igualmente estudiarse un crimen en perspectiva histórica²⁸. Por ejemplo, la pederastia. ¿A partir de qué momento se califica la pederastia como falta y por medio de qué procesos? ¿Juega un papel importante la moralidad propia de la estructura jurídica colonial en la calificación de la pederastia, o es ésta un ‘crimen moderno’? ¿En qué coyuntura se denuncian por vez primera y se procesan los casos de pederastia relativos a la actividad sacerdotal? ¿Cuándo considera la sociedad costarricense a la pederastia como una falta nefanda, y bajo qué circunstancias se consolida como tal en la creencia colectiva?

Llama, finalmente, la atención que algunos trabajos que realmente lidian con la Historia de la Justicia en Costa Rica no consideren esta perspectiva en sus marcos metodológicos. Vienen a la mente dos ejemplos; primero, la excelente investigación de Anthony Goebel sobre los conflictos forestales en la Costa Rica liberal²⁹; segundo, la igualmente excelente tesis de maestría de Patricia Badilla sobre la reforma jurídica liberal de finales del XIX en Costa Rica³⁰. El trabajo de Goebel sin duda está fundado en la antropología jurídica que concibe el estudio de los conflictos sociales y legales como campos de interacción entre agentes sociales (instituciones incluidas), mediados por cálculos, estrategias y necesidades³¹; restringidos, éstos, por climas normativos que encauzan las formas concretas de acción, represión, respuesta, acatamiento, oposición, resistencia, reincidencia, etc. No obstante, esta aproximación metodológica no es referida por el autor, a quien probablemente llega de manera indirecta, vía el historiador de los conflictos socioambientales Manuel González de Molina³². De esta forma, no es conferida suficiente atención a la noción misma de conflictividad como un elemento esencial al proceso investigativo, el cual modula la operacionalización de la fuente judicial. La atención se centra en cambio en el contenido mismo de las disputas: los recursos forestales. Y, sin que este

²⁸ Judy Gaugan, *Murder was not a crime. Homicide and power in the early Roman Republic* (Austin, Estados Unidos: Texas University Press, 2010); Yan Thomas, «Parricidium. Le père, la famille et la cité. La *Lex Pompeia* et le système des poursuites publiques», *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité*, tomo 93, n.º 2 (1981): 643-715.

²⁹ Anthony Goebel, «Este bosque es mío. Un acercamiento a la dinámica de los conflictos forestales en la Costa Rica liberal: concepciones, representaciones y acción de los sujetos (1880-1955)», *Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe*, n.º 35 (mayo-agosto 2018): 107-132.

³⁰ Badilla, *Estado, Ideología y Derecho*.

³¹ John Manzo, «Ethnomethodology, conversation analysis, and the Sociology of Law», en *Law in Action. Ethnomethodological and conversation analytic approaches to law* (Londres, Inglaterra: Routledge, 1997), 1-19.

³² Manuel González de Molina, «Sociedad, naturaleza, metabolismo social. Sobre el estatus teórico de la historia ambiental», en *Agua, poder urbano y metabolismo social*, coord. por R. Loreto (Puebla, México: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2009), 238-243.

elemento pudiera perder peso e importancia en una investigación centrada en dicho recurso, podría objetarse la relativa desatención a la naturaleza misma de la fuente que fundamenta la investigación, al menos como aclaración metodológica, rescatando, consecuentemente, referentes esenciales a dicha estrategia analítica, como Simon Roberts³³, John Comaroff³⁴ o Max Travers³⁵ que no forman parte del marco referencial de dicha investigación.

La investigación de Patricia Badilla se reconoce como Historia del Derecho crítica. Quizá por su carácter pionero y dadas las condiciones del acervo bibliográfico costarricense en esa época, la tesis carece de un referente teórico metodológico relativo a los estudios jurídicos, que su autora de hecho reprocha a la misma historiografía costarricense. Por ello, se torna a un análisis de la Ideología, proveniente de dos artículos del filósofo chileno-costarricense Helio Gallardo, que buscan descubrir la función ideologizante y reproductora del derecho. Este es concebido, de la siguiente manera:

Entonces, el derecho cumple también una función ideológica que es precisamente la anulación aparente de las contradicciones vinculadas al desarrollo de las relaciones capitalistas a través de la reproducción de valores y normas cuyos contenidos tenderán a extender y profundizar esas relaciones, y a lograr la mayor o menos cohesión del sistema de dominación. De modo que, la función del derecho como institución de la ideología jurídica en las sociedades capitalistas es que reproduce las relaciones de producción, reproduce la dominación y constituye al mismo tiempo un espacio de totalización y síntesis del conjunto de la vida³⁶.

A pesar de carecer de referentes metodológicos relativos a la sociología o historia de la justicia, la investigación de Badilla aclara una serie de aspectos de primer orden. Identifica las motivaciones socioeconómicas de la reforma, sus precedentes teóricos, sus principales promotores, los agentes que compusieron la Comisión Codificadora, el papel del Colegio de Abogados. Analiza diversas fuentes, de carácter legislativo, periodístico, intelectual, buscando establecer los debates que se dieron en torno a la reforma y los distintos elementos discursivos y conceptuales que movilizaron. Logra enmarcar la reforma a nivel geopolítico, no solo en la gran ola de reformas liberales de la época y de construcción de los Estados-nación en América Latina, sino en un ejercicio de derecho comparado que le permitió, mediante la revisión de la producción legislativa latinoamericana, situar intelectualmente la reforma en su constelación referencial. En resumen, se trata de un trabajo que cumple con la mayoría de aspectos que podrían esperarse de una investigación en Historia de la Justicia. Sin embargo, establece una tensión implícita entre el derecho como técnica y como útil de nuda dominación que en algunas ocasiones nubla sus alcances.

Engrosa la lista el trabajo de David Díaz Arias sobre el crimen de Viviana Gallardo, primero aparecido como un avance de investigación en 2017³⁷ y luego incluido *verbatim* en un libro coeditado con Iván Molina³⁸. El estudio de Díaz trata del asesinato, en custodia policial,

³³ Simon Roberts, *Order and dispute. An introduction to Legal Anthropology* (Nueva Orleans, Estados Unidos: Quid Pro, 2013).

³⁴ Jean Comaroff y John Comaroff, *Ethnography and the historical imagination* (Colorado, Estados Unidos: Westview Press, 1992); John Comaroff y Simon Roberts, *Rules and processes. The cultural logic of dispute in an African context* (Chicago, Estados Unidos: University of Chicago, 1986).

³⁵ Max Travers, *Qualitative research through case studies* (California, Estados Unidos: Sage, 2001); *Legal Rules in practice* (Londres, Inglaterra: Routledge, 2021).

³⁶ Badilla, *Estado, Ideología y Derecho*, 34.

³⁷ David Díaz Arias, *El crimen de Viviana Gallardo* (UCR: CIHAC, 2017).

³⁸ David Díaz Arias e Iván Molina, eds., *Ahí me van a matar. Cultura, Guerra Fría y violencia en Costa Rica* (1979-1990) (San José: EUNED, 2018).

de la joven de 18 años, Viviana Gallardo, asociada a un grupo guerrillero urbano, en 1981. Aunque el tema es policial, la investigación se resume a un análisis del discurso. Los protagonistas, como en la crítica de Popper, son las ideas³⁹. Es una historia de sentimientos que no cita una sola fuente oficial, policial o legislativa. Se resume, como es usanza en Díaz y en su *comitatus potentium*, a un estudio de fuente periodística. Y aunque no hay duda de que la reconstrucción de los hechos es bastante completa, el artículo falta al rigor al ser incapaz de analizar el hecho mismo, pues enmudece la fuente oficial. Falta por ejemplo, una pieza clave: el estudio de pólvora que se hizo para determinar si Viviana realmente había disparado, que sí figura en el documental *Lo que olvidamos* de Zenén Vargas. Este es el elemento probatorio determinante de la inocencia de Gallardo, y Díaz no se ocupó en procurarlo. El análisis de este autor, que reivindica en público el máximo rigor histórico, circunnavega el hecho y ofrece solo interpretaciones, voces, como es característico de la *soft history*. Hace preguntas claves y lanza juicios filosóficos que no puede comenzar a responder o justificar porque no analiza la documentación que es propia del caso. Procede, en fin, desprovisto de cualquier marco teórico metodológico que supere la historia de las mentalidades, que Michel Vovelle confundía expresamente con la ideología⁴⁰. Si el trabajo es de 2017, sus referentes procedimentales datan de 1980.

No puede omitirse, para terminar, el excelente trabajo del sociólogo Manuel Solís Avendaño sobre la crisis política a lo interno del Poder Judicial en el año 2000⁴¹. En su ya reconocida perspectiva socio-histórica, Manuel Solís reconstruye la situación de una esfera del campo judicial, constituida por la cúpula alta del Tercer Poder de la República, en un momento donde está siendo afectada por una dinámica de tensiones, discusiones, confrontaciones y negociaciones, al encontrarse en el marco de un intento de reforma. Con ello, de una forma que evoca el trabajo de Bruno Latour sobre las dinámicas humanas del Consejo de Estado francés⁴², Solís muestra la forma en que, a lo interno de lo judicial, se articula lo político, lo cultural y lo habitual. Conque ofrece un excelente ejemplo de investigación en antropología jurídica o, podríamos decir, judicial, que cualquier investigación en Historia de la Justicia debe tener como referente.

Ante este estado de la cuestión, los proyectos de investigación a mi cargo se han esforzado por introducir la metodología de la Historia de la Justicia y darle su valor meritorio en la historiografía nacional. En 2013 se publicó un primer artículo que intenta poner las bases de las nociones de la larguísima duración en el derecho, detectando elementos medievales en el derecho costarricense⁴³. Una vez integrado a la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, los primeros proyectos de investigación inscritos en la misma, desde 2017, han privilegiado la perspectiva de Historia de la Justicia⁴⁴, en cuyo esfuerzo se estableció comunicación con la Asociación Francesa de Historia de la Justicia, así como con varios proyectos del CONICET argentino que trabajan con el mismo enfoque, para organizar en 2019 el I Simposio de Derecho como Ciencia Social, que reunió profesores de la Facultad de

³⁹ Karl Popper, *La miseria del historicismo* (Madrid: Alianza, 2014).

⁴⁰ Michel Vovelle, *Ideologías e mentalidades* (Sao Paulo: Brasiliense, 1991), 9-27.

⁴¹ Manuel Solís, *Costa Rica. La democracia de las razones débiles y los paisajes ocultos* (San José: EUCR, 2018)

⁴² Bruno Latour, *La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'État* (Paris, Francia: La Découverte, 2002).

⁴³ Armando Torres Fauaz, «Racionalidad e irracionalidad en los sistemas jurídicos. Elementos medievales en los códigos penales costarricenses», *Revista Estudios*, n.º. 27 (2013): 25-48.

⁴⁴ Armando Torres Fauaz, *Una historia estructural de la justicia* (2015-2018). Código SIA 181-15.

Derecho, miembros activos de los Tribunales, de la Sala Constitucional, así como antropólogos, sociólogos e historiadores que trabajan con el derecho en una perspectiva crítica.

En 2021 se inscribió un proyecto de investigación orientado a analizar el primer caso criminal en la historia de Costa Rica, ocurrido en 1570, durante la cabalgata de conquista de Perafán de Ribera⁴⁵. En el mismo se utiliza la metodología de la Historia de la Justicia, y ha servido para demostrar la fuerza ficcional del derecho que, diluyendo distancia, territorio e inmediatez, hacía pesar sobre los hombres de la compañía la vara justiciera del rey, y los sometió, del tal forma, a un juicio que observaba el procedimiento a la letra, como si se desarrollase en el Madrid de los Habsburgo, y no en una palizada endeble en medio de la jungla, con la amenaza del hambre y de la resistencia indígena. Esta investigación dio luz a un fascículo de la *Research Paper Series* del Instituto Max Planck para la Historia del Derecho (Frankfurt) en 2023⁴⁶ y a un libro que será publicado por la Editorial de la Sede del Pacífico-UCR en 2025⁴⁷.

Finalmente, como parte de los esfuerzos para introducir esta metodología en la historiografía costarricense, se dirige actualmente la tesis de Fernando Ordóñez Cash, quien estudia los crímenes sexuales en la Colonia con el enfoque de la Historia de la Justicia⁴⁸. En 2027, igualmente, se proyecta la aparición de un manual sobre la Historia de la Justicia, orientado a investigadores y estudiantes, que será publicado por la Editorial de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Ese mismo año, se proyecta además la inscripción de un curso optativo sobre Historia de la Justicia para la carrera de Historia y las demás carreras de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, que deberá tener su primera apertura en 2028.

II. Un medievalista en Centroamérica

a. Aspectos estratégicos de la actividad académica

Como el único especialista en la Edad Media en Costa Rica, el autor de este artículo ha debido abrir brecha en un área desconocida, exótica y considerablemente menospreciada entre los historiadores costarricenses. Ya que investigar es hoy un trabajo colectivo, y laborar de forma aislada un sinsentido—sobre todo si las discusiones, teóricas, metodológicas, hermenéuticas, se están dando fuera del país—la primera acción que llevé a cabo fue la esforzarme por consolidar un grupo de trabajo a nivel latinoamericano. Este esfuerzo inició cuando aún estaba trabajando en mi doctorado, en la Universidad de Borgoña, Francia. Por recomendación de la actual presidente del laboratorio de investigación sobre el occidente medieval de la Universidad París I, Eliana Magnani, me dirigí hasta la Universidad de Brasilia, donde se celebraría el congreso de la Asociación Brasileira de Estudios Medievales. Para mi sorpresa, este congreso contaba con más de 1000 participantes, haciéndolo el 3er congreso

⁴⁵ Armando Torres Fauaz, *Una historia estructural de la justicia*, fase 2 (2018-2021), Código SIA 576-17.

⁴⁶ Armando Torres Fauaz, «La justicia del rey en el marco de una expedición de conquista. Análisis procedimental de un juicio penal en la provincia de Costa Rica, 1570», *Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series*, n.º 2023-04 (enero, 2023), <https://ssrn.com/abstract=4383246>.

⁴⁷ Armando Torres Fauaz, *La justicia del rey y la conquista de Costa Rica* (Puntarenas, Costa Rica: Editorial Sede del Pacífico, en prensa).

⁴⁸ Fernando Ordóñez Cash, *Con hombre, con mujer o con animal: delitos sexuales en la Costa Rica colonial, 1710-1821* (Tesis de Maestría en Historia Aplicada, Universidad Nacional, proyectada para 2026).

de Estudios Medievales más grande del mundo, solo detrás del de Kalamazoo, EUA, y Leeds, Inglaterra.

En el marco de este congreso, establecí contacto con Marcelo Cândido da Silva, de la Universidad de Sao Paulo⁴⁹, y con Maria Filomena Coelho, de la Universidad Nacional de Brasilia⁵⁰. En nuestras primeras reuniones de trabajo surgió la idea de desarrollar una Red Latinoamericana de Estudios Medievales, cuyo acto formal de institución se llevó a cabo en Santiago de Chile, 2015. Durante ese año y el siguiente, llevé cabo considerables esfuerzos diplomáticos para atraer a la medievística mexicana, de joven formación, y a los colegas medievalistas de Buenos Aires. Finalmente, con 13 miembros de cinco países, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México, se celebró en Costa Rica, en la Universidad Nacional, el I Encuentro de la Red Latinoamericana de Estudios Medievales, en octubre 2016.

Luego de este I encuentro se han producido cuatro más, celebrados bienalmente, de manera ininterrumpida, en Chapecó, México, Buenos Aires y Brasilia. El VI Encuentro está programado para Porto Alegre, 2026 y el siguiente para Santiago, 2028. Es justo afirmar que la Red Latinoamericana de Estudios Medievales es hoy un grupo consolidado de investigación, que cuenta con 20 miembros de 20 universidades y centros de investigación a lo largo de América Latina. Se divide en Grupos de Trabajo que se reorganizan bienalmente con mira a cada uno de los encuentros. Ha producido varios libros colectivos y dossiers en revistas especializadas, en Brasil, Argentina, Chile y Francia. Y ha sido un semillero de otros grupos de trabajo e investigación a lo largo de toda América Latina.

En aras de mantener y revigorar los vínculos internacionales, investigo también en redes en Francia y Estados Unidos. En Francia, al pertenecer en calidad de investigador asociado a los laboratorios LIR3S de la Universidad de Borgoña y LAMOP, de la Universidad Paris I Sorbona, ha sido posible participar de un congreso en 2017 y de organizar una jornada de estudios en Dijon, 2023⁵¹. Se ha publicado en dos libros colectivos⁵², y se ha organizado y editado un dossier en la Revista *Viator*, de UCLA, que será publicado en 2025⁵³. En Estados Unidos se ha mantenido contacto con el Centre for Medieval and Renaissance Studies de la UCLA, donde se ha realizado una presentación, en 2022⁵⁴, y se está actualmente organizando una jornada de estudios para 2026.

En el mismo esfuerzo de mantener conexiones internacionales, orientadas a la actualización de las problemáticas de estudio, los debates académicos y las metodologías, he sostenido una participación ininterrumpida en eventos internacionales, los cuales se han

⁴⁹ <https://orcid.org/0000-0003-3078-1138>.

⁵⁰ <https://orcid.org/0000-0002-3433-7459>.

⁵¹ Arnaud Fossier y Armando Torres Fauaz (orgs.), «Expertise, confiance et réputation» (Journée d'Études à l'Université de Bourgogne, Francia, 14 de diciembre 2023).

⁵² Armando Torres Fauaz, «Les archives duciales bourguignonnes. Une étude à la lumière de leurs inventaires les plus anciens», en *Les archives princières, XIe- XVe siècles*, ed. por Xavier Hélar y Alain Provost (Francia: Presses Université d'Artois, 2016); «Délégation et représentation dans le monde laïc. Le *mandatum ducis Burgundiae* (1230-1290)», en *La représentation politique et ses instruments avant la démocratie. Moyen Âge-Temps modernes*, ed. por A. Fossier, B. Lemesle y D. Le Page (Dijon, Francia: Éditions de l'Université de Bourgogne, 2020).

⁵³ Arnaud Fossier y Armando Torres Fauaz, «Trust, reputation, and expertise. The *boni homines* in medieval society: significance, practice, and sociology», *Viator*, vol. 55, n.º 2 (2025).

⁵⁴ Armando Torres Fauaz, «The *boni viri* of the duchy of Burgundy» (Ponencia presentada en California Medieval Seminar, Estados Unidos, 29 de octubre de 2022).

realizado en Francia⁵⁵, Alemania⁵⁶, España⁵⁷, Italia⁵⁸, Irlanda⁵⁹, Estados Unidos⁶⁰, Croacia⁶¹, Canadá⁶², además de los realizados en América Latina, en Chile⁶³, México⁶⁴, Argentina⁶⁵ y Brasil⁶⁶. Se han además organizado tres Jornadas de Estudios Medievales en Costa Rica, entre 2016 y 2019, con colegas de América Latina y España.

b. La historia premoderna

⁵⁵ Armando Torres Fauaz, «Le *mandatum ducis Burgundiae*, La représentation politique et ses instruments avant la démocratie», (Ponencia presentada en Les instruments de la représentation politique en Europe (Moyen Âge-Temps modernes), Francia, 11-12 de octubre de 2018); ver arriba, n. 49.

⁵⁶ Armando Torres Fauaz, «The Flavigny affair: power dynamics in 12th century Burgundy» (Ponencia presentada en Mediävistik Kolloquium, Alemania, 18 noviembre 2017).

⁵⁷ Armando Torres Fauaz, «El problema de la frontera en los Estudios Medievales: tendencias temáticas y aproximaciones analíticas», (Ponencia presentada en La frontera historiográfica, la frontera cultural, aproximaciones desde el medievalismo iberoamericano, España, 5 de diciembre de 2018).

⁵⁸ Armando Torres Fauaz, «Désobéissance et corruption à la ville de Dijon, 1298-1304», (Ponencia presentada en Appredisato dello Storico IV, La Sapienza, Italia, 15 de enero de 2021).

⁵⁹ Armando Torres Fauaz, «Governance in time of change. The regency of Alix of Vergy, duchess of Burgundy (1218-1231)», (Ponencia presentada en Opening Our Cage: Women, Power, and Agency in the Medieval World, 500-1500, Irlanda, 16 de mayo de 2020).

⁶⁰ Ver n. 52

⁶¹ Armando Torres Fauaz, «Between hired personnel and *boni viri*: Measuring land and revenue in the Duchy of Burgundy (12th-13th century)», (Ponencia presentada en Medieval Rural Space de la Catholic University of Croatia, Croacia, 15-18 octubre de 2024).

⁶² Armando Torres Fauaz, «Social dynamics and language practicity: the notion of *boni homines / boni viri* in medieval Burgundy», (Ponencia presentada en St Jerome's University of Waterloo, Canadá, 23 de septiembre de 2025).

⁶³ Armando Torres Fauaz, «Poder principesco y prácticas jurídicas. La encuesta y la construcción de un estado ducal en Borgoña (siglos XII y XIII)», (Ponencia presentada en el IV Simposio Internacional de Estudios Medievales, Chile, 27-29 de octubre de 2015); «La composición tripartita de la idoneidad: *fides, fama, peritia*, Borgoña, s. IX-XIV», (Ponencia presentada en Workshop: La Edad Media como laboratorio para pensar el presente, Chile, enero 2024).

⁶⁴ Armando Torres Fauaz, «Estudios Medievales y más allá. Poder y justicia como un problema transversal» (Ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas realizada en la UNAM, México, 15-18 de marzo de 2016); Curso corto: *Lo social y el derecho en la Edad Media*, Setiembre, 2019; «El papel de los buenos hombres borgoñones», (Ponencia presentada en el III Congreso de la Red Latinoamericana de Estudios Medievales, México, noviembre de 2020).

⁶⁵ Armando Torres Fauaz, «Mutación del pensamiento político y sofisticación administrativa en el ducado de Borgoña. El papel de los primeros juristas (1230-1290)», *Temas Medievales*, n.º 24 (2016): 209-230; «*Mandatum ducis*. Las formas de delegación del poder en el mundo laico. Borgoña, siglo XIII», (Ponencia presentada en Coloquio Internacional Política y Derecho en la Edad Media, Argentina, 6-7 junio de 2017); «Ficciones, fe, idoneidad: Los hombres buenos del ducado de Borgoña (s. XI-XIV)» (Ponencia presentada en el IV Congreso de la Red de Estudios Medievales, Argentina, noviembre 2022).

⁶⁶ Armando Torres Fauaz, «Los instrumentos judiciales y la institucionalización del ducado de Borgoña», (Ponencia presentada en el V Congreso da ABREM, Brasil, octubre 2013); Curso corto: Una historia de la justicia en la Edad Media, Universidad de Campinas, 7-11 de agosto 2017; «Representación y delegación de poderes. Los usos públicos del mandato en el ducado de Borgoña (siglos XIII-XIV)» (Ponencia presentada en el II Congreso de la Red de Estudios Medievales, Brasil, de noviembre de 2018); «Cupiditas y corrupción en la Edad Media», (Ponencia presentada en el V Congreso de la Red de Estudios Medievales, Brasil, noviembre de 2024).

Uno de los aspectos fundamentales que distingue las historiografías premoderna y moderna refiere al utillaje técnico necesario para su elaboración. La historia moderna y, en especial, la contemporánea, tiene a su haber la fuente de prensa, la estadística oficial, los códigos de leyes, los archivos radiales, televisivos, la fuente oral, pictórica, fotográfica, etc. Su trato riguroso y la creatividad relativa a su examen no están garantizados, por supuesto. No obstante, no comporta las dificultades heurísticas que implica el trato de la fuente para la historiografía premoderna. Todo especialista en la historia previa al siglo XVIII en Europa y al siglo XIX en América Latina o Estados Unidos debe tener formación en diplomática (el estudio de los diplomas, de los documentos oficiales manuscritos y sellados). Debe también tener conocimientos en paleografía. Si bien tiene a su haber una serie de ediciones documentales, su estudio no puede realizarse sin la visita a los archivos locales y la confrontación a la realidad material de la fuente manuscrita. Para los medievalistas en particular, debe agregarse también el necesario conocimiento del latín o del griego, que son las lenguas de las fuentes que consulta, si su especialidad se conforma a la Cristiandad. De lo contrario, debe conocer el árabe, el persa, el copto y las demás lenguas del Oriente Próximo, si su interés versa sobre el Islam⁶⁷. El conocimiento de las lenguas romances medievales es también fundamental para el estudio de documentos posteriores al siglo XIV en el Occidente cristiano.

La formación de historiador en Costa Rica por sí sola no permite la especialización en la historia premoderna. Por un principio consciente que intentó separar la historia de la hagiografía y de sus formas institucionales clásicas practicadas hasta la década de 1970, la única historia que ha parecido importar en Costa Rica ha sido la historia nacional y, como adendum, la historia de Centroamérica. El currículum de las carreras de Historia, que en la Universidad de Costa Rica no ha cambiado fundamentalmente en los últimos 25 años, orienta la historiadora hacia la contemporaneidad, y hacia el territorio nacional. De hecho, la historiografía costarricense se ha vuelto asintóticamente contemporaneísta, es decir, prácticamente inmediatista, por cuanto su tendencia ha sido privilegiar el periodo que comienza en 1970 en los últimos años. Únicamente algunas tesis de licenciatura de la UCR y, a partir del presente, tesis de maestría de la Universidad Nacional, han vuelto a la preocupación por la Historia Colonial, considerablemente debilitada en las últimas décadas por esta predisposición académica. Salvo insignes representantes de esta historiografía⁶⁸, la masa de la producción intelectual en Historia en Costa Rica ha privilegiado el siglo XX, o, cuando más, el periodo post-Independencia.

La formación de historiadores premodernos, o, al menos, no especialistas en la Costa Rica luego de la Independencia, ha sido efecto de iniciativas y esfuerzos individuales, en todos los casos sin apoyo de la Escuela de Historia de la UCR. Las iniciativas de los académicos interesados han encontrado eco en la Escuela de Estudios Generales de esa universidad y en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, produciendo una nueva generación de historiadores no-especialistas en la Costa Rica contemporánea, como Esteban Sánchez (EEG-UCR), para la Colonia y para el mundo árabe, Ricardo Martínez (EEG-UCR Sede Pacífico) para China, Daniela Arroyo (Historia, UNA, Antropología, UCR) para Mesopotamia, que se han especializado en el extranjero, y de los cuales algunos han mostrado interés en formar cuadros especialistas en historia asiática y en Historia Colonial, con el fin de paliar el déficit de formación y producción intelectual en estos campos.

⁶⁷ Ver. Benoit Grevin, *Le parchemin des Cieux. Essai su le Moyen Âge du langage*, (Paris, Francia: Seuil, 2012).

⁶⁸ Claudia Quirós, Juan Carlos Solórzano, José Antonio Fernández Molina, Eduardo Madrigal.

Como parte del esfuerzo por reivindicar la historia premoderna en el país, he escrito un artículo sobre las particularidades de la historia premoderna⁶⁹ y un fascículo sobre el problema de las relaciones vasallo-feudales, publicado en un proyecto conjunto entre la UNA y la UCR, con el fin de hacer los últimos debates en torno al tema accesibles a estudiantes y profesores⁷⁰. La aparición en 2018 del libro colectivo *La Edad Media en perspectiva latinoamericana*, publicado por la EUNA, busca actualizar a los historiadores costarricenses sobre los debates en torno a la medievística que se desarrollan en América Latina⁷¹. Del mismo modo, un logro importante a nivel curricular fue el impulso, a lo interno de la Comisión Curricular de la Escuela de Historia-UNA, para reestablecer en 2017 la división clásica en 4 periodos de la historia, y reinsertar en el currículum los cursos de Historia Medieval e Historia Antigua, que la reforma curricular de inicios del siglo XXI había eliminado, fusionándolos, y creando así el monstruo antipedagógico que era el curso Historia Universal I, abocado a abarcar los temas relativos a los años 10 000 a.C. hasta 1380 d.C.—fecha totalmente azarosa e injustificada— en el espacio de 11 semanas efectivas.

La creación de una «escuela» de medievística costarricense no es sensata, empero. La intención de fundar una tradición que formara medievalistas en todos los grados, desde bachillerato a doctorado, no tiene asidero en lo real, dadas las condiciones académicas, productivas e incluso demográficas del país, con números muy bajos de inscripción y graduación en las carreras de Historia, Filología Clásica, Historia del Arte y Filosofía. El apoyo político a tal iniciativa sería además nulo, y con razón, pues los graduados de una carrera de Estudios Medievales en Costa Rica no tendrían salida laboral en las condiciones actuales de los perfiles de contratación de las Universidades, el Ministerio de Educación Pública y el Servicio Civil. Por esa razón, los esfuerzos para reivindicar la historia premoderna en el país deben estar orientados a revigorar la Historia Colonial, que exige también conocimientos importantes en paleografía, así como nociones claras de la institucionalidad medieval que heredó y reformó el siglo XVI, sobre todo en el ámbito jurídico y administrativo. La Historia Colonial es una historia de archivos, y no de periódicos transformados en fuente exclusiva del quehacer historiográfico. Requiere de un utillaje metodológico y de principios analíticos familiares a la Historia Medieval, que puede, en ese sentido, considerablemente contribuir a su desarrollo y a su fortalecimiento. Por eso, desde la coordinación del Programa de Posgrado de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, he apoyado la elaboración de tesis de maestría en temas coloniales, que permitirán la calificación de nuevos especialistas en el área, cuya formación deberá continuar en el extranjero a nivel doctoral.

III. Las temáticas

a. Una historia estructural de la justicia

Los primeros proyectos inscritos en la Universidad Nacional permitieron analizar el funcionamiento de las cortes premodernas de distintas latitudes y cronologías mediante el estudio de casos concretos. Se ha cubierto temas que van desde el análisis del impacto de la reforma judicial del papa Inocencio III en las cortes del ducado de Borgoña en el siglo XIII, hasta

⁶⁹ Armando Torres Fauaz, «La historiografía y la teoría social. Una discusión desde la historia de lo premoderno», *Revista Reflexiones*, vol. 90, n.º 2 (2011): 125-135.

⁷⁰ Armando Torres Fauaz, *La conformación de las relaciones vasallo-feudales en la Europa Occidental: Debate epistémico y estudio empírico*, (San José, Costa Rica: EUCR, 2013).

⁷¹ Armando Torres Fauaz (ed.), *La Edad Media en perspectiva latinoamericana*, (Heredia, Costa Rica: EUNA, 2018).

el análisis de las reformas de Carlos V al sistema de cortes castellano y colonial luego de 1525 y su manifestación el ejercicio concreto de la justicia.

Mediante el reconocimiento de la larga duración como el tiempo del derecho, ha sido posible rastrear principios y mecanismos en ejercicio desde tiempos romanos hasta tiempos coloniales, como por ejemplo el del mandato, que es un mecanismo del derecho romano privado, que en el Imperio pasa al ámbito público⁷². Con el rescate de los principios del derecho romano luego del siglo XII, mecanismos de delegación de la jurisdicción, como la gracia, son reforzados con el mecanismo del mandato, tanto especial como general, para delegar facultades específicas en los oficiales de ducados y reinos, de manera que sea posible organizar un ejercicio jerárquico de la justicia y la autoridad que respete un principio referencial, remitente siempre al origen de las facultades: el príncipe o el rey. El mandato fue perfeccionado en la Francia de los Capetos, y utilizado en los reinos españoles de Navarra y Castilla desde el siglo XII, luego integrado definitivamente al funcionamiento de la estructura judicial luego de las importantes reformas de Alfonso X, en el siglo XIII, con que penetra las formas de administración y gobierno colonial.

Principios procedimentales fundamentales como la encuesta por testigos, que incluye su tacha, la procuración, la apertura ex officio de causas, la composición de libelos de causa, la reunión de los testimonios jurados que luego confrontan como sola prueba la de la parte contraria, etc., son elementos que se van integrando en el procedimiento judicial entre los siglos XII y XVI, y que penetran la práctica de la justicia colonial mediante manuales procedimentales que instruyen a los jueces. Estos son principios observados en el ejercicio de los tribunales de las Indias hasta inicios del siglo XIX, e incluso más allá. Su genealogía resulta, pues, fundamental en la revelación de este tiempo largo y en la develación de los mecanismos que permiten su transmisión y la consolidación de una estructura dóxica en el ejercicio del derecho.

a. Exclusión y ciudadanía antes de la ciudadanía: Los buenos hombres.

Un último punto me permite articular esta primera temática, objeto de un primer proyecto de investigación, con la temática del segundo proyecto de investigación que he desarrollado en la Universidad Nacional, relativo a los «buenos hombres»⁷³. Este punto atañe a la idoneidad. El principio fundamental de la idoneidad descansa sobre la receptibilidad en la corte, es decir sobre la admisibilidad del testimonio. El testigo idóneo, primero admisible, cumple con una serie de características impuestas por un esquema de exclusión que está estrictamente ligado a las mecánicas de inclusión y exclusión de otros espacios y acciones públicas. Tal y como lo establecen los códigos, desde tiempos romanos, solo los hombres son capaces de un pleno testimonio. Primero la mujer se verá rechazada enteramente como testigo para luego, en el siglo XIII, reconsiderar su testimonio como válido por ½ testimonio, es decir, los testimonios de dos mujeres hacían el de un solo hombre, lo cual era importante en especial en el marco de una contraposición de pruebas. Todos los considerados débiles mentales, dada su incapacidad, eran rechazados de las cortes, como los «idiotas», los locos y los histriones. Lo eran también aquellos que se consideraban bajo tutela, como los menores de edad y los siervos. Estos últimos, argüían también los medievales, eran rechazados por su

⁷² Torres Fauaz, «Délégation et représentation dans le monde laïc».

⁷³ Armando Torres Fauaz, «L'expression boni homines / boni viri dans les codes juridiques et les sources judiciaires bourguignonnes au Moyen Âge», *Médiévales*, n.º 85 (otoño 2024): 45-66; «The good men of the Duchy of Burgundy. Some reflections on the *Boni homines/ boni viri* mentioned in the sources of the 9th to 13th centuries», *Imago temporis* n.º 18 (2024): 243-269.

clara falta de imparcialidad, al propender a atestiguar a favor de su señor, *pro metu aut pro amore* (ora por miedo ora por amor)⁷⁴.

También eran rechazados del testimonio los infames. Giacomo Todeschini distingue dos tipos de infames, los *de jure* y los *de facto*⁷⁵. Los primeros son quienes han sido condenados por cualquier crimen, o por la falta a la palabra, incluyendo a los perjuros, los prestantes de falso testimonio o los violadores de pactos, cuyo juramento no vale nada, y así lo ha determinado la justicia. En esta categoría caben también los herejes, los excomulgados y los infieles, pues se encuentran fuera de la comunidad cristiana y, en el caso de los primeros, buscan destruirla. Estas características sustraen a los infames de jure su fiabilidad, su *fides*.

Los infames de facto, en cambio, son aquellos a quienes la sociedad no sabe acordar confianza: los proxenetas y las prostitutas, los juglares y locos de la corte (por su histrionismo), los actores (por su ambivalencia), los travestidos (por la misma razón), los enterradores (por la vileza y dudosa moralidad de su oficio). Son además rechazados los muy pobres, pues se considera que su testimonio puede ser comprado a bajo precio, haciéndolos fundamentalmente corruptibles.

Este compendio de inadmisibles congrega no solo a quienes se les rechaza del testimonio, sino también a quienes se les rechaza del ejercicio de una plena subjetividad política, incluyendo la capacidad de jurar, de participar de la gobernanza, de ejercer ciertos oficios (artesanía, comercio), y de ser considerados ciudadanos, en las nuevas ciudades surgidas luego del siglo XII. La falta de fe es una falta de crédito también, lo que los descalifica para recibir préstamos, y les sustrae la credibilidad necesaria para ser considerados plenos sujetos de derecho. Con estas reglas jurídicas y sociales que sustentan mecanismos y dinámicas de exclusión, afirma Todeschini⁷⁶, se va construyendo una sociedad occidental de ciudadanía restricta, donde conviven la idea de la universalidad cristiana y la noción de una plena participación social altamente excluyente, mediada por criterios otros que la simple oposición nobleza – no nobleza; o nobleza – burguesía – populacho.

En el centro mismo de esta dinámica de exclusión-inclusión basada en la confianza, se encuentra el principio funcional del binomio *fides-fama*. Todo aquel que puede ser objeto de fiabilidad debe ser portador de una buena reputación, que constituye el medio inteligible de su integridad moral e indicio probatorio de su fiabilidad (*fides*). Para construir el discurso que efectúa este principio, los medievales se valen de la noción de hombre bueno, *bonus vir*, presente en el derecho y la filosofía romanos. Y la adapta a las realidades contextuales para construir un ideal del hombre fiable, que funciona en la práctica como elemento referencial para el juicio de las actitudes y acciones de alguien cuya fiabilidad es necesario determinar: un testigo, un pretendiente a cargo público, un candidato a prestatario. La utiliza también para blindar a los depositarios de una delegación de facultades de cualquier posible duda sobre su capacidad y legitimidad. También la utiliza para garantizar la pericia incuestionable de evaluadores de precios, terrenos, mediciones y oficios, cuya fiabilidad depende también de la calidad de sus conocimientos. La demostración de estas conclusiones, que son propias y se

⁷⁴ Al respecto, ver Armando Torres Fauaz, «Lesser and corruptible: the worth of a humble man's word during the Middle Ages», en *Corruption in Pre-Modern Societies. Challenges for historical interpretations*, ed. por Maria Filomena Coelho y Leandro Rust, (Brasilia, Brasil: Coliandra, 2024), 96-116.

⁷⁵ Giacomo Todeschini, *Au Pays des Sans-Nom. Gens de mauvaise vie, personnes suspectes ou ordinaires du Moyen Âge à l'époque moderne*, (Paris, Francia: Verdier, 2015), 69-75.

⁷⁶Ibid; «Fiducia e potere: la cittadinanza difficile», en *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, ed. por Paolo Prodi, (Bologna, Italia: Il Mulino, 2007), 15-26.

arguyen en un escenario con pocos estudios sobre la noción del hombre bueno, han aparecido en dos artículos, publicados en España y Francia, y serán el objeto de otros dos artículos, que aparecerán en Francia⁷⁷ y Estados Unidos⁷⁸ entre 2025 y 2026. Un libro condesando estas reflexiones aparecerá en 2027 o 2028, como resultado de mi actual proyecto de investigación.

Vale señalar que la noción de hombre bueno sobrevive en el sistema colonial hasta el siglo XIX, como lo demuestra José Antonio Fernández⁷⁹, y persiste, por ejemplo, bajo formas heterónomas, en las legislaciones actuales, sobre todo en circunstancias que exigen lo que la noción de hombre bueno denota por excelencia: la probidad. Así las cosas, por ejemplo, el Reglamento para Sancionar las Faltas Comunes de la Universidad Nacional, en su artículo 75⁸⁰, establece como causal de despido sin responsabilidad laboral la pronunciación de una sentencia firme contra un funcionario que lo conduzca a la cárcel, y por ende lo califique como criminal, aplicando el mismo principio de exclusión de la admisibilidad (i.e. de la probación y de la bonhomía) que regía en tiempos medievales.

Estudiar, pues, la noción de «buen hombre» en sus manifestaciones medievales y coloniales es una forma de hacer la genealogía de la plena ciudadanía, pues estudia las dinámicas premodernas de la exclusión de la plena participación social y de restricción de la subjetividad política.

b. La corrupción en las sociedades premodernas

Otra línea de investigación desarrollada atañe la corrupción en las sociedades premodernas. La pregunta primera es por su existencia, seguida de las atinentes a sus formas de identificación, las nociones de la época que la denotan, las formas de combatirla. Estas preguntas se han desarrollado en el marco del grupo de investigación interuniversitario De Corruptione, que es lusobrasileño e incluye investigadores de las Universidades de Brasilia, Sao Paulo, Porto Alegre, Coimbra y Lisboa. En el marco de estas reflexiones, se ha publicado un libro colectivo⁸¹ y se editará un dossier en la Revista *Varia Historia* de la Universidad Federal de Minas Gerais⁸².

He abordado este tema en tres trabajos de investigación de alcances distintos que distinguiré por los límites de su óptica. El primero es un trabajo de microhistoria, que ha buscado el análisis de un caso de posible corrupción en Dijon entre 1302 y 1304⁸³. Tras un conflicto de jurisdicciones en medio de una cabalgata de recolección de impuestos, la ciudad de Dijon sufrió el embate de serias multas y penalidades impuestas por el duque de Borgoña. La discusión en el seno de la Asamblea, que reunía a escabinos, ciudadanos y al alcalde,

⁷⁷ Armando Torres Fauaz, «Le langage de la fiabilité. Le sens pratique de l'expression boni homines / boni viri dans les sources de la pratique bourguignonne (IXe – XVe siècles)», en *In Fides: Le rôle de la confiance et de l'évaluation éthique des personnes dans les constructions sociales et politiques (XIIe-XIXe siècle)*, ed. por Matthieu Allingri, proyectado para 2026.

⁷⁸ Fossier y Torres, «Trust, reputation, and expertise».

⁷⁹ Fernández, «El sistema jurídico de mediación cotidiana...».

⁸⁰ UNA-Gaceta-05-2024.

⁸¹ Maria Filomena Coelho y Leandro Rust (eds.), *Corruption in pre-modern societies*, (Brasilia, Brasil: Coliandra, 2024).

⁸² Maria Filomena Coelho y Roberta Stumpf, «Corrupção na pré-contemporaneidade: teorias e metodologias em torno de um problema de história política», *Varia Historia*, vol. 42 (2026), por publicarse.

⁸³ Armando Torres Fauaz, «Negligencia, ilegitimidad y violencia en la comuna de Dijon, siglo XIII», en *Direitos, Normas e Teologia na construção de jurisdições na Idade Média*, ed. por I. Salomão Teixeira, E. Veríssimo de Santana y C. Gual da Silva (Porto Alegre, Brasil, 2019), 199-220.

versaba sobre la negligencia del último en haber elevado una petitoria de apelación al Parlamento de Borgoña dados un conjunto de errores procedimentales en el juicio que acabó condenando a la ciudad. Estas acusaciones de negligencia son discutidas como posibles denuncias de corrupción, que conducen a la persecución del alcalde por la autoridad ducal, y el inicio de un insólito *profugio*.

El siguiente artículo se concentra en cambio en el análisis jurídico sobre las consideraciones de admisibilidad a la corte de las personas de los niveles sociales más bajos⁸⁴. Se demuestra como el prejuicio de su coruptibilidad es en el siglo XI un debate, mientras que para el siglo XIV se ha tornado ya un hecho incontrovertible, abiertamente aceptado y enunciado. El último de los artículos, que verá la luz en 2026, es un artículo sobre historia conceptual⁸⁵. Refiere a las ideas fundamentales que, en el pensamiento cristiano, subyacen a la corrupción. Este revela que todas las formas concretas de la misma derivan del pecado mortal de la concupiscencia: la *cupiditas* latina, que en el pensamiento de varios autores tiene sinonimia con la *avaritia*, que a su vez es considerada, en la tradición escritural y en el pensamiento cristiano tardoantiguo, como el origen de todos los males. Los esquemas tripartitos de la tentación, que refieren al mundo, a la carne y voluntad, son también referentes a las tres formas del alma agustiniana, la nutritiva, la irascible y la racional, a las que corresponden tres momentos de la inducción al pecado, la sugerencia, la delectación y el consenso. La corrupción proviene de la caída en tentación por los bienes de este mundo y por los honores, en detrimento del bien común y de la *cáritas*. Esta elaboración intelectual se transmite en el siglo XII a los primeros libros críticos de la sociedad cristiana, que con cierta ironía asocian pecados específicos a los distintos órdenes de la sociedad. Mi artículo analiza el *Livres des Manières* de Étienne de Fougères y el Liber Aedificio Dei Gerhoh de Reichesberg donde a los detentores de grandes oficios, los obispos, los jueces y los príncipes, se les reclama una serie de acciones motivadas por la cupiditas, por el deseo de bienes materiales, que deshonoran su oficio y afectan a los fieles y a los súbditos que dependen de ellos para su guía y para la administración de la equidad. Surgen así las primeras ideas concretas sobre la corrupción en la Edad Media latina.

Anotaciones finales

Durante los últimos 10 años, mi actividad de investigación ha articulado los problemas en torno a los mecanismos de gobernanza y las transformaciones jurídico-institucionales en la Edad Media, con aquellos relativos a las dinámicas de inclusión y exclusión social, la genealogía de la subjetividad política moderna, las modificaciones o continuidades procedimentales en el tiempo largo y la corrupción premoderna en la perspectiva teórico metodológica de la Historia de la Justicia.

En el marco de una serie de proyectos colectivos, que articulan numerosos investigadores de varios países, ha sido posible explorar estos temas en el continuum de la actualización epistemológica de punta. Publicaciones en Europa, Estados Unidos y América Latina han permitido también reincidir en los debates actuales al tiempo que se proyecta y visibiliza internacionalmente la Escuela de Historia-UNA en su articulación con proyectos colectivos de primer orden en el área de los Estudios Medievales y Coloniales. De tal forma, se ha contribuido a demostrar que hacer «Historia Universal» en Costa Rica no es solo perfectamente factible, sino que, dadas las condiciones de la academia costarricense, el país

⁸⁴ Torres Fauaz, «Lesser and corruptible...», 96-116; ver n^o. 78.

⁸⁵ Armando Torres Fauaz, «La corrupción como pecado político: cupiditas, bien común y res pública», *Varia Historia*, ver n^o. 78.

constituye una plataforma privilegiada para impulsar proyectos a nivel latinoamericano y de mayor alcance. En ese sentido, mi actividad de investigación se articula con aquella conducida por la rama nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), así como por la Cátedra de Estudios de Asia y África (pronto un Centro de Investigación), de la Universidad de Costa Rica, para demostrar el potencial y la capacidad de las y los investigadores nacionales para realizar investigación de impacto sobre la historia no costarricense, en la corta, mediana y larga duración.

Bibliografía

- Álvarez, Francisco. *Homicidios en San José, 1880-1921*. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Nacional, 1992.
- Badilla, Patricia. *Estado, ideología y derecho. La reforma jurídica costarricense (1882-1888)*. Tesis de Maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 1989.
- Boltanski, Luc y Laurent Thévenot. *De la justification: Les économies de la grandeur*. Paris, Francia: Gallimard, 1991.
- Bourdieu, Pierre. «Droit et passe-droit [Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en oeuvre des règlements]». *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 81-82 (marzo 1990): 86-96.
- Bourdieu, Pierre. «La force du droit [Éléments pour une sociologie du champ juridique]». *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 64 (septiembre 1986): 3-19.
- Bourdieu, Pierre. *Le sens pratique*. Paris, Francia: Minuit, 1980.
- Brenes Córdoba, Alberto. *Historia del Derecho*. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2002. Original de 1913.
- Brutti, Massimo. «Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica». En *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*. Frankfurt am Main, Alemania: Max Planck Institute for European Legal History, 2018.
- Coelho, Maria Filomena y Leandro Rust (editores). *Corruption in pre-modern societies*. Brasilia, Brasil: Coliandra, 2024.
- Coelho, Maria Filomena y Roberta Stumpf. «Corrupção na pré-contemporaneidade: teorias e metodologias em torno de um problema de história política». *Varia Historia*, vol. 42 (2026), por publicarse.
- Comaroff, Jean y John Comaroff. *Ethnography and the historical imagination*. Colorado, Estados Unidos: Westview Press, 1992.
- Comaroff, John y Simon Roberts. *Rules and processes. The cultural logic of dispute in an African context*. Chicago, Estados Unidos: University of Chicago, 1986.
- Cotterrell, Roger. *Law, culture, and society. Legal ideas in the mirror of social theory*. Hampshire, Inglaterra: Ashgate, 2006.
- Davies, Margaret. *Law unlimited. Materialism, pluralism, and legal theory*. Nueva York, Estados Unidos: Routledge, 2017.
- Dell'Elcine, Eleonora, Paola Miceli y Alejandro Morín. «Entre el museo y el taller: recorriendo itinerarios jurídicos del pasado». En *Artificios pasados. Nociones del derecho medieval*, compilado por Eleonora Dell'Elcine, Paola Miceli y Alejandro Morín. Madrid, España: Universidad Carlos III de Madrid, 2017.
- Dupret, Baudouin, Julie Colemans y Max Travers. *Legal Rules in practice*. Londres, Inglaterra: Routledge, 2021.
- Duve, Thomas (editor). *Entanglements in legal history: Conceptual approaches*. Frankfurt am Main, Alemania: Max Planck Institute for European Legal History, 2014.

- Farcy, Jean-Claude. *L'histoire de la justice française de la Révolution à nos jours*. Paris, Francia: Puf, 2001.
- Fernández, María Alejandra y Fernanda Molina (editoras). *Género, sexualidad y raza: producciones normativas y experiencias judiciales en las modernidades europeas y americanas. Fines del siglo XV, principios del siglo XIX*. Polvorines, Argentina: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2022.
- Fine, Robert. «Marxism and the social theory of law». En *An introduction to Law and Social Theory*, editado por Max Travers y Reza Banakar. Oxford, Inglaterra: Hart, 2002.
- Fossier, Arnaud y Armando Torres Fauaz (organizadores). «Expertise, confiance et réputation». Journée d'Études à l'Université de Bourgogne, Francia, 14 diciembre 2023.
- Fossier, Arnaud y Armando Torres Fauaz. «Trust, reputation, and expertise. The *boni homines* in medieval society: significance, practice, and sociology». *Viator*, vol. 55, n.º 2 (2025).
- Gaugan, Judy. *Murder was not a crime. Homicide and power in the early Roman Republic*. Austin, Estados Unidos: Texas University Press, 2010.
- Gil, José Daniel. *Homicidio, Asociación y Conflicto en la Provincia de Heredia. 1885-1915*. Tesis Doctoral en Historia, Universidad Autónoma de Barcelona, 1994.
- Goebel, Anthony. «Este bosque es mío. Un acercamiento a la dinámica de los conflictos forestales en la Costa Rica liberal: concepciones, representaciones y acción de los sujetos (1880-1955)». *Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe*, n.º 35 (mayo-agosto 2018): 107-132.
- González de Molina, Manuel. «Sociedad, naturaleza, metabolismo social. Sobre el estatus teórico de la historia ambiental». En *Agua, poder urbano y metabolismo social*, coordinado por R. Loreto. Puebla, México: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2009.
- Grevin, Benoit. *Le parchemin des Cieux. Essai su le Moyen Âge du langage*. Paris, Francia: Seuil, 2012.
- Gudmundson, Lowell. «Aspectos socioeconómicos del Delito en Costa Rica. 1729-1859». *Revista de Historia*, n.º 5 (julio- diciembre 1977): 101-148.
- Huhn, Sebastian y Hannes Warnecke-Berger (editores). *Politics and history of violence and crime in Central America*. Nueva York, Estados Unidos: Palgrave McMillan, 2017.
- Hunt, Alan y Gary Wickham. *Foucault and the law: Towards a sociology of law as governance*. Londres, Inglaterra: Pluto, 1994.
- Hunt, Alan. «The theory of critical legal studies». *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 6, n.º 1 (primavera 1986): 1-45.
- Ibbettson, David. «The Challenges of Comparative Legal History». *Comparative Legal History*, vol. 1, n.º 1 (2012): 1-11.
- Kirkby, Diane y Catherine Coleborne (editoras). *Law, History, Colonialism. The Reach of Empire*. Manchester, Inglaterra: Manchester University Press, 2001.
- Latour, Bruno. *La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'État*. Paris, Francia: La Découverte, 2002.
- Le Goff, Jacques. «L'histoire nouvelle». En *La nouvelle histoire*, editado por Jacques Le Goff, Roger Chartier y Jacques Revel. Paris, Francia: Retz-CEPL, 1978.
- Marable, Manning, Ian Steinberg y Keesha Middlemass (editores). *Racializing justice. Disenfranchising lives*. Hampshire, Inglaterra: Palgrave Mcmillian, 2007.
- Marín Hernández, Juan José y José Daniel Gil Zúñiga (editores). *Delito, poder y control en Costa Rica, 1821-2000*. Heredia, Costa Rica: Sociedad Editora Alquimia, 2011.

- Marín Hernández, Juan José. *Entre la disciplina y la respetabilidad. La prostitución en la ciudad de San José: 1939-1949*. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1993.
- Naranjo, Carlos y Mayela Solano. «El delito en San José: 1870-1900». *Revista de Historia*, n.º 20 (julio-diciembre 1989): 81-104.
- Norrie, Alan. *Law, ideology and punishment. Retrieval and critique of the liberal idea of criminal justice*. Boston, Estados Unidos: Kluwer, 1991.
- Ordóñez Cash, Fernando. *Con hombre, con mujer o con animal: delitos sexuales en la Costa Rica colonial, 1710-1821*. Tesis de Maestría en Historia Aplicada, Universidad Nacional, proyectada para 2026.
- Peralta, Manuel María de. *Historia de la jurisdicción territorial de la República de Costa Rica (1502-1880)*. Madrid, España: Hijos de D. Manuel Ginés Hernández, 1891.
- Roberts, Simon. *Order and dispute. An introduction to Legal Anthropology*. Nueva Orleans, Estados Unidos: Quid Pro, 2013.
- Sáenz Carbonell, José Francisco. «El primer abogado costarricense y la última gran obra doctrinaria del derecho indiano». *Revista De Ciencias Jurídicas*, n.º 90 (1999): 147-153. <https://doi.org/10.15517/rcj.1999.13720>.
- Sbriccoli, Mario. «Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale». *Studi Storici*, n.º 2 (abril-junio 1998): 491-501.
- Sbriccoli, Mario. «Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale». En *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, editado por M. Bellabarba, G. Schwerhoff y A. Zorzi. Boloña, Italia: Il Mulino, 2001.
- Sbriccoli, Mario. «Histoire sociale et dimension juridique. L'historiographie italienne récente du crime et de la justice criminelle». *Crime, histoire et sociétés*, vol. 11, n.º 2 (2007): 139-148.
- Scruton, Phil. *Power, conflict, and criminalization*. Londres, Inglaterra: Routledge, 2007.
- Sordi, Bernardo (editor). *Storia e diritto*. Milán, Italia: Il Cigno, 2013.
- Thomas, Yan. «Parricidium. Le père, la famille et la cité. La *Lex Pompeia* et le système des poursuites publiques». *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité*, tomo 93, n.º 2 (1981): 643-715.
- Todeschini, Giacomo. «Fiducia e potere: la cittadinanza difficile». En *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, editado por Paolo Prodi. Bologna, Italia: Il Mulino, 2007.
- Todeschini, Giacomo. *Au Pays des Sans-Nom. Gens de mauvaise vie, personnes suspectes ou ordinaires du Moyen Âge à l'époque moderne*. Paris, Francia: Verdier, 2015.
- Torres Fauaz, Armando. «La historiografía y la teoría social. Una discusión desde la historia de lo premoderno». *Revista Reflexiones*, vol. 90, n.º 2 (2011): 125-135.
- Torres Fauaz, Armando. «Los instrumentos judiciales y la institucionalización del ducado de Borgoña». Ponencia presentada en el V Congreso da ABREM, Brasil, octubre 2013.
- Torres Fauaz, Armando. «Racionalidad e irracionalidad en los sistemas jurídicos. Elementos medievales en los códigos penales costarricenses». *Revista Estudios*, n. 27 (2013): 25-48.
- Torres Fauaz, Armando. *La conformación de las relaciones vasallo-feudales en la Europa Occidental: Debate epistémico y estudio empírico*. San José, Costa Rica: EUCR, 2013.

- Torres Fauaz, Armando. «Poder principesco y prácticas jurídicas. La encuesta y la construcción de un estado ducal en Borgoña (siglos XII y XIII)». Ponencia presentada en el IV Simposio Internacional de Estudios Medievales, Chile, 27-29 de octubre de 2015.
- Torres Fauaz, Armando. «Les archives ducaltes bourguignonnes. Une étude à la lumière de leurs inventaires les plus anciens». En *Les archives princières, XIIIe-XVe siècles*, editado por Xavier Hély y Alain Provost. Francia: Presses Université d'Artois, 2016: 159-180.
- Torres Fauaz, Armando. «Estudios Medievales y más allá. Poder y justicia como un problema transversal». Ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas realizada en la UNAM, México, 15-18 de marzo de 2016.
- Torres Fauaz, Armando. «Mutación del pensamiento político y sofisticación administrativa en el ducado de Borgoña. El papel de los primeros juristas (1230-1290)». *Temas Medievales*, n.º 24 (2016): 209-230.
- Torres Fauaz, Armando. «*Mandatum ducis*. Las formas de delegación del poder en el mundo laico. Borgoña, siglo XIII». Ponencia presentada en Coloquio Internacional Política y Derecho en la Edad Media, Argentina, 6-7 junio de 2017.
- Torres Fauaz, Armando. «The Flavigny affair: power dynamics in 12th century Burgundy». Ponencia presentada en Mediävistik Kolloquium, Alemania, noviembre 2017.
- Torres Fauaz, Armando (editor). *La Edad Media en perspectiva latinoamericana*. Heredia, Costa Rica: EUNA, 2018.
- Torres Fauaz, Armando. «Representación y delegación de poderes. Los usos públicos del mandato en el ducado de Borgoña (siglos XIII-XIV)». Ponencia presentada en el II Congreso de la Red de Estudios Medievales, Brasil, noviembre de 2018.
- Torres Fauaz, Armando. «El problema de la frontera en los Estudios Medievales: tendencias temáticas y aproximaciones analíticas». Ponencia presentada en La frontera historiográfica, la frontera cultural, aproximaciones desde el medievalismo iberoamericano, España, 5 de diciembre de 2018.
- Torres Fauaz, Armando. «Le *mandatum ducis Burgundiae*, La représentation politique et ses instruments avant la démocratie». Ponencia presentada en Les instruments de la représentation politique en Europe (Moyen Âge-Temps modernes), Francia, 11-12 de octubre de 2018.
- Torres Fauaz, Armando. «Negligencia, ilegitimidad y violencia en la comuna de Dijon, siglo XIII». En *Direitos, Normas e Teologia na construção de jurisdições na Idade Média*, editado por I. Salomão Teixeira, E. Veríssimo de Santana y C. Gual da Silva. Porto Alegre, Brasil, 2019.
- Torres Fauaz, Armando. «Governance in time of change. The regency of Alix of Vergy, duchess of Burgundy (1218-1231)». Ponencia presentada en Opening Our Cage: Women, Power, and Agency in the Medieval World, 500-1500, Irlanda, 16 de mayo de 2020.
- Torres Fauaz, Armando. «El papel de los buenos hombres borgoñones». Ponencia presentada en el III Congreso de la Red Latinoamericana de Estudios Medievales, México, de noviembre de 2020.
- Torres Fauaz, Armando. «Délégation et représentation dans le monde laïc. Le *mandatum ducis Burgundiae* (1230-1290)». En *La représentation politique et ses instruments avant la démocratie. Moyen Âge-Temps modernes*, editado por A. Fossier, B. Lemesle y D. Le Page. Dijon, Francia: Éditions de l'Université de Bourgogne, 2020.
- Torres Fauaz, Armando. «Désobéissance et corruption à la ville de Dijon, 1298-1304». Ponencia presentada en Apprendisato dello Storico IV, La Sapienza, Italia, 15 de enero de 2021.

- Torres Fauaz, Armando. «Ficciones, fe, idoneidad: Los hombres buenos del ducado de Borgoña (s. XI-XIV)». Ponencia presentada en el IV Congreso de la Red de Estudios Medievales, Argentina, noviembre 2022.
- Torres Fauaz, Armando. «The *boni viri* of the duchy of Burgundy». Ponencia presentada en California Medieval Seminar, Estados Unidos, 29 de octubre de 2022.
- Torres Fauaz, Armando. «La justicia del rey en el marco de una expedición de conquista. Análisis procedimental de un juicio penal en la provincia de Costa Rica, 1570». *Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series*, n.º 2023-04 (enero, 2023). <https://ssrn.com/abstract=4383246>.
- Torres Fauaz, Armando. «The good men of the Duchy of Burgundy. Some reflections on the *Boni homines/ boni viri* mentioned in the sources of the 9th to 13th centuries», *Imago temporis* n.º 18 (2024): 243-269.
- Torres Fauaz, Armando. «Lesser and corruptible: the worth of a humble man's word during the Middle Ages». En *Corruption in Pre-Modern Societies. Challenges for historical interpretations*, editado por Maria Filomena Coelho y Leandro Rust. Brasilia, Brasil: Coliandra, 2024.
- Torres Fauaz, Armando. «Between hired personnel and *boni viri*: Measuring land and revenue in the Duchy of Burgundy (12th-13th century)». Ponencia presentada en el simposio Medieval Rural Space, Catholic University of Croatia, Croacia, 15-18 octubre de 2024.
- Torres Fauaz, Armando. «Cupiditas y corrupción en la Edad Media». Ponencia presentada en el V Congreso de la Red de Estudios Medievales, Brasil, noviembre de 2024.
- Torres Fauaz, Armando. «La composición tripartita de la idoneidad: *fides, fama, peritia*, Borgoña, s. IX-XIV». Ponencia presentada en Workshop: La Edad Media como laboratorio para pensar el presente, Chile, enero 2024.
- Torres Fauaz, Armando. «L'expression *boni homines / boni viri* dans les codes juridiques et les sources judiciaires bourguignonnes au Moyen Âge». *Médiévales*, n.º 85 (otoño 2024): 45-66.
- Torres Fauaz, Armando. «Social dynamics and language practicality: the notion of *boni homines / boni viri* in medieval Burgundy». Conferencia impartida en St Jerome's University of Waterloo, Canadá, 23 de septiembre de 2025.
- Torres Fauaz, Armando. *La justicia del rey y la conquista de Costa Rica*. Puntarenas, Costa Rica: Editorial Sede del Pacífico, en prensa.
- Torres Fauaz, Armando. «Le langage de la fiabilité. Le sens pratique de l'expression *boni homines / boni viri* dans les sources de la pratique bourguignonnes (IXe – XIVe siècles)». En *In Fides: Le rôle de la confiance et de l'évaluation éthique des personnes dans les constructions sociales et politiques (XIIe-XIXe siècle)*, editado por Matthieu Allingri, proyectado para 2026.
- Travers, Max y John Manzo (editores). *Law in Action. Ethnomethodological and conversation analytic approaches to law*. Londres, Inglaterra: Routledge, 1997.
- Travers, Max. *Legal Rules in practice*. Londres, Inglaterra: Routledge, 2021
- Travers, Max. *Qualitative research through case studies*. California, Estados Unidos: Sage, 2001.
- Trubek, David M. y Álvaro Santos (editores). *The New Law and Economic Development. A Critical Appraisal*. Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, 2000.